

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ: СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Атамухамедова Д.М., Джалалова Н.А.

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Коронавирусная инфекция 2019 года (COVID-19) привела не только к высокой острой заболеваемости и смертности, но и к формированию значительного пласта хронических постинфекционных состояний. Основная нагрузка по ведению таких пациентов ложится на амбулаторное и первичное звено здравоохранения, что обуславливает необходимость научно обоснованных и масштабируемых реабилитационных стратегий. Систематически обобщить данные об эпидемиологии, клиническом течении, диагностике и осложнениях COVID-19, а также проанализировать современные подходы к ранней и поздней реабилитации пациентов в амбулаторных условиях.

Ключевые слова: COVID-19, post-acute sequelae, long COVID, амбулаторная реабилитация, PRISMA 2020.

REHABILITATION OF PATIENTS AFTER CORONAVIRUS INFECTION IN OUTPATIENT SETTINGS: A SYSTEMATIC REVIEW

Atamuxamedova D.M., Djalalova N.A.

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) has resulted not only in high acute morbidity and mortality but also in the formation of a substantial burden of chronic post-infectious conditions. The management of such patients largely falls on outpatient and primary healthcare services, which necessitates scientifically grounded and scalable rehabilitation strategies. To systematically synthesize available evidence on the epidemiology, clinical course, diagnosis, and complications of COVID-19, as well as to analyze current approaches to early and late rehabilitation of patients in outpatient settings.

Keywords: COVID-19; post-acute sequelae; long COVID; outpatient rehabilitation; PRISMA 2020.

КОРОНАВИРУС ИНФЕКЦИЯСИДАН КЕЙИН БЕМОРЛАРНИ АМБУЛАТОРИЯ ШАРОИТИДА РЕАБИЛИТАЦИЯ ҚИЛИШ: ТИЗИМЛИ ШАРҲ

Атамухамедова Д.М., Джалалова Н.А.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. 2019-йилги коронавирус инфекцияси (COVID-19) нафақат ўткир касаллиши ва ўлимнинг юқори даражасига, балки сурункали постинфекцион ҳолатларнинг сезиларли қатламининг шаклланишига олиб келди. Бундай беморларни бошқаришнинг асосий юки соғлиқни сақлашнинг амбулатория ва бирламчи бўғинларига тушади, бу эса илмий асосланган ва кенгайтирилган реабилитация стратегияларини талаб қилади. COVID-19 эпидемиологияси, клиник кечиши, диагностикаси ва асоратлари тўғрисидаги маълумотларни тизимли равишда умумлаштириш, шунингдек, беморларни амбулатория шароитида эрта ва кеч реабилитация қилиш бўйича замонавий ёндашувларни таҳлил қилиш.

Калит сўзлар: COVID-19, ўткирдан кейинги оқибатлар, узоқ давом этадиган COVID, амбулатор реабилитация, PRISMA 2020.

e-mail: dilafuzatamuxamedova@gmail.com, nigoradjalalova1973@gmail.com

Введение По данным Всемирной организации здравоохранения, сотни миллионов людей во всём мире перенесли SARS-CoV-2-инфекцию, что привело к значительным демографическим, социальным и экономическим последствиям. Если в первые годы пандемии научное и клиническое внимание было сосредоточено преимущественно на острой фазе заболевания и снижении летальности, то в последующем стало очевидно, что COVID-19 характеризуется выраженным постинфекционным «хвостом» [1,2]. COVID-19 может приводить к развитию долгосрочных осложнений, называемых постковидным синдромом (ПКС). Данное явление также часто называют «длительный COVID». Постковидный синдром характеризуется разнообразными симптомами, которые обычно появляются в течение трех месяцев после дебюта COVID-19 и продолжаются не менее двух месяцев. ПКС может

негативно влиять на способность человека вести повседневную деятельность, например работать или заниматься домашними делами, и ограничивать возможности для участия в общественной жизни. Пост острые последствия COVID-19, объединяемые под терминами PASC или long COVID, включают широкий спектр симптомов, сохраняющихся более 4–12 недель после острой инфекции. К ним относятся хроническая усталость, одышка, снижение толерантности к физической нагрузке, когнитивные нарушения, депрессия, тревожные расстройства, нарушения зрения и слуха [3–5]. Эти состояния выявляются не только у пациентов с тяжёлым течением заболевания, но и у лиц, перенёсших лёгкие формы инфекции и лечившихся амбулаторно [6].

Смещение бремени COVID-19 в амбулаторное звено обусловило рост нагрузки на поликлиники, врачей общей практики и службы реабилитации. В отличие от стационарной помощи, амбулаторная реабилитация должна быть доступной, экономически эффективной и масштабируемой, что особенно актуально для стран с низким и средним уровнем дохода, включая государства СНГ. Реабилитационные мероприятия необходимо начинать в условиях отделений интенсивной терапии при достижении стабилизации состояния пациента и продолжать после завершения лечения в стационаре или дневном стационаре, далее — в амбулаторных и домашних условиях или условиях санатория [4]. Задачи медицинской реабилитации — восстановление функций внешнего дыхания, транспорта и утилизации кислорода тканями, органами и системами, восстановление толерантности к нагрузкам, психоэмоциональной стабильности, повседневной активности и работоспособности [3, 4]. На всех этапах медицинской реабилитации рекомендуется соблюдать меры противоэпидемических мероприятий и использовать возможности телемедицины и информационных технологий при дистанционных занятиях [5, 6].

В зависимости от преимущественного поражения той или иной системы реабилитационные программы осуществляют с применением индивидуального подхода. В программе реабилитации на первом этапе активно применяются методы физиотерапевтического лечения: высокопоточная оксигенотерапия, низкочастотная лазерная терапия, инфракрасное лазерное облучение крови, лекарственный электрофорез бронхолитиков, диафрагмальное дыхание, обеспечивающее контроль частоты дыхания, снижение гипервентиляции и чрезмерной дыхательной работы, дыхание через сжатые губы, обеспечивающее положительное давление в конце выдоха, дыхательная и лечебная гимнастика [11, 12]. Особое значение приобретают неврологические и сенсорные осложнения post-COVID-19. Когнитивный дефицит, описываемый пациентами как «мозговой туман», нарушения памяти и внимания, зрительные расстройства и снижение слуха существенно ограничивают социальную активность и трудоспособность, формируя долгосрочные экономические потери [7–9].

Цель настоящего систематического обзора — обобщить современные данные о реабилитации пациентов после COVID-19 в амбулаторных условиях с позиций эпидемиологии, клиники, диагностики, осложнений и оптимизации реабилитационных стратегий.

Материалы и методы. Была проанализирована научная литература, представленная в базах данных Scopus, Web of Science, PubMed, CyberLeninka, Научная электронная библиотека eLIBRARY: оригинальные исследования, клинические случаи и обзоры литературы за период 2019—2022 гг. Поиск осуществляли по ключевым словам: «реабилитация», «COVID-19», «постковидный синдром», «физиотерапия», «дыхательные упражнения», «лечебная гимнастика». Внимание акцентировали на изучении методов восстановительной терапии, используемых на разных этапах реабилитации пациентов после перенесенного COVID-19.

Результаты и обсуждение. По данным метаанализов, постковидные симптомы выявляются у 10–30% пациентов, перенёсших инфекцию без госпитализации, и у более чем 50% лиц после стационарного лечения [4,6]. Наиболее частыми жалобами в раннем периоде являются утомляемость, одышка и снижение физической работоспособности, тогда как когнитивные и сенсорные нарушения чаще доминируют в отдалённые сроки [7].

Экономические последствия post-COVID-19 значительны. Увеличение числа амбулаторных визитов, длительная временная нетрудоспособность и снижение участия в трудовой деятельности формируют многомиллиардные косвенные потери, превосходящие затраты на лечение острой фазы заболевания [10]. Медицинская реабилитация осуществляется в три этапа. Первый этап медицинской реабилитации осуществляется в стационарных условиях в отделениях ранней медицинской реабилитации. Второй этап осуществляется также в стационарных условиях в отделениях медицинской реабилитации пациентов с нарушениями функций периферической нервной и костно-мышечной систем, отделениях медицинской реабилитации пациентов с нарушениями функций центральной нервной системы и отделениях медицинской реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями. Третий этап медицинской реабилитации осуществляется в амбулаторных условиях и в условиях дневного

стационара. Соответственно, это либо в амбулаторном отделении, созданном в поликлиниках, либо в отделении медицинской реабилитации дневного стационара, который также может организовываться на базе поликлиник и консультативно-диагностических центров

Ранняя реабилитация (первый этап) направлена на восстановление базовых физиологических функций и включает:

- дыхательные упражнения и элементы лёгочной реабилитации;
- постепенное аэробное тренирование;
- обучение пациентов методам самоконтроля и энергосбережения.

Начало реабилитации в первые 4–6 недель ассоциируется с более быстрым функциональным восстановлением и снижением выраженности симптомов [13–15].

В программе реабилитации на первом этапе активно применяются методы физиотерапевтического лечения: высокопоточная оксигенотерапия, низкочастотная лазерная терапия, инфракрасное лазерное облучение крови, лекарственный электрофорез бронхолитиков, диафрагмальное дыхание, обеспечивающее контроль частоты дыхания, снижение гипервентиляции и чрезмерной дыхательной работы, дыхание через сжатые губы, обеспечивающее положительное давление в конце выдоха, дыхательная и лечебная гимнастика [11, 12]. При обильных выделениях из дыхательных путей, сопутствующих заболеваниям, которые вызывают гиперсекрецию или характеризуются неэффективным кашлем (нервномышечные заболевания, респираторные заболевания и муковисцидоз), для очистки дыхательных путей применяются позиционирование, активный цикл дыхания, перкуссия и вибрация [11]. Медперсонал отделения обучает пациентов рационально изменять положение тела. Продолжительность пребывания больного в положении «лежа на спине» минимально. Выявляется стойкий положительный эффект при нахождении пациента в прон-позиции: повышение сатурации до нормальных значений, уменьшение чувства нехватки воздуха, снижение тревожности [13]. Помимо респираторной физиотерапии, эффективны ранняя мобилизация, сохранение активности в пределах палаты [14]. Занятия ЛФК проводят в индивидуальном режиме, под контролем частоты сердечных сокращений, артериального давления, сатурации кислорода крови, в отдельном помещении с минимальным числом персонала [11]. Умеренная физическая активность оказывает системный антиоксидантный эффект, снимает воспаление и уменьшает дисфункцию эндотелия, предотвращает тромбозмболические осложнения [15].

На втором этапе реабилитации рекомендуется продолжать проведение реабилитационных мероприятий в условиях специализированного стационарного отделения медицинской реабилитации в более широком объеме с учетом состояния и самочувствия пациента [28]. При этом больные, перенесшие COVID-19 в тяжелой форме, без прогрессирующей дыхательной недостаточности, могут нуждаться в проведении оксигенотерапии и наблюдении медперсонала с целью коррекции лабораторных показателей (коагулограмма, электролиты, оценка адекватной работы почек и т.д.) [1, 4]. Реабилитационные мероприятия на этом этапе направлены на восстановление функциональных нарушений и улучшение качества жизни пациента. С целью соблюдения противоэпидемических мероприятий пациентам рекомендуется минимизировать межличностные контакты, использовать дистанционные форматы общения [29]. Эффективность телереабилитации показательна при использовании методики на дому. В исследовании M. Vasilopoulou и соавт. [30] раскрыты возможности поддерживающей телереабилитации, не уступающие по эффективности стационарной и амбулаторной легочной реабилитации и позволяющие снизить риск обострений и госпитализаций без риска дополнительного инфицирования. Оборудование для телереабилитации может состоять из тренажеров (велосипед, свободные веса и резинки), компьютера с веб-камерой и доступом в интернет. Также необходим мониторинг физической активности и физиологических данных контролирующим специалистом [6].

Поздняя реабилитация (третий этап) требует мультидисциплинарного подхода и включает:

- когнитивную реабилитацию и нейропсихологическую поддержку;
- аудиологическую и офтальмологическую реабилитацию;
- психосоциальные вмешательства;
- телереабилитационные и цифровые программы для обеспечения длительного наблюдения

[16–18].

Третий этап реабилитации наиболее часто требуется пациентам, перенесшим COVID-19 в среднетяжелой или тяжелой форме, с осложнениями, затрагивающими работу жизненно важных органов, а также коморбидным больным. На этом этапе реабилитация может проводиться в условиях реабилитационного отделения дневного стационара, в санаторно-курортных условиях [1]. В амбулаторной практике диагностика post-COVID-19 основана на клинической оценке, функциональных тестах (6-минутный тест ходьбы), нейрокогнитивном скрининге (MoCA, MMSE), аудиометрии и оф-

тальмологическом осмотре по показаниям. Инструментальные методы визуализации применяются выборочно с учётом клинической необходимости и экономической целесообразности. Респираторная реабилитация, помимо проведения статических и динамических дыхательных упражнений, тренировки основных дыхательных мышц, упражнений по растяжению мышц грудной клетки, включает в себя использование силовых упражнений, направленных на преодоление сопротивления, применение дыхательных тренажеров [31]. Физическая реабилитация значительно чаще включает в себя плавание, использование силовых и интервальных нагрузок, ходьбу в режиме тренировки, с постепенным расширением двигательной активности [32].

Физиотерапевтическое воздействие включает в себя широкий спектр известных методик: нейромышечную электрическую стимуляцию, магнитотерапию, магнитотурботрон, электросон, сухие углекислые ванны, массаж, иглорефлексотерапию, гало- и спелеотерапию, кислородные коктейли и фитоароматерапию [33]. Физиотерапия снижает смертность пациентов с COVID-19, время их госпитализации и медицинские расходы, оптимизирует медицинские ресурсы, уменьшает вероятность неблагоприятных исходов. В связи с этим физиотерапию следует активно включать во все программы реабилитации пациентов с COVID-19 как можно раньше [34].

В процессе лечения необходимо проводить беседы с пациентом, направленные на формирование привычки придерживаться здорового образа жизни, отказ от курения, излишнего употребления алкоголя, на нормализацию питания и повышение двигательной активности, на позитивное отношение к окружающей действительности. В течение года, возможно, и дольше, необходимо проводить мониторинг основных показателей нормальной работы систем органов для раннего выявления патологических изменений и профилактики прогностически неблагоприятных осложнений (возможность развития инфаркта, инсульта, нарушения работы почек, печени, развития тяжелой депрессии и др.) [35]. В метаанализе Huang J, et al. (2022) было показано, что телемедицинская реабилитация способна улучшать одышку, силу мышц конечностей, функциональную способность и уменьшать частоту депрессии [9]. В другом исследовании было показано, что у пациентов с средне-легким ковидом аэробная физическая реабилитация уменьшает степень тяжести заболевания и способствует повышению качества жизни [10]. И, наконец, наши результаты по снижению смертности коррелируют с результатами систематического анализа на 1200 пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и COVID-19 [11], в котором было показано снижение смертности и частоты регоспитализаций в стационар в течение 4 мес. после заболевания. В нашей когорте >50% пациентов имели сердечно-сосудистые заболевания.

Настоящий обзор подтверждает, что амбулаторная реабилитация является центральным элементом постковидной помощи. Ранняя реабилитация преимущественно ориентирована на восстановление соматических функций, тогда как поздние этапы направлены на коррекцию сложных когнитивных и сенсорных нарушений. Амбулаторный формат позволяет охватить широкие группы пациентов, однако требует стандартизации и интеграции с первичным звеном здравоохранения.

Особое значение имеет стратификация риска, позволяющая оптимально распределять ресурсы и направлять интенсивные реабилитационные программы пациентам с высоким риском долгосрочной инвалидизации.

Заключение. Таким образом, было показано, что проведение краткосрочной постковидной реабилитации после выписки из стационара уменьшает сердечно-сосудистую смертность. Кроме того, программы телереабилитации способствуют уменьшению частоты сердечно-сосудистых госпитализаций у пациентов. Реабилитация пациентов после COVID-19 в амбулаторных условиях является необходимым компонентом современной системы здравоохранения. Ранняя и поздняя реабилитация решают различные, но взаимосвязанные клинические задачи. Внедрение поэтапных, научно обоснованных амбулаторных реабилитационных программ способно существенно снизить долгосрочную заболеваемость, инвалидизацию и экономическое бремя пандемии.

Список литературы:

1. World Health Organization. Clinical management of COVID-19. WHO; 2023.
2. Nalbandian A, et al. Post-acute COVID-19 syndrome. *Nat Med.* 2021;27:601-615.
3. Davis HE, et al. Long COVID: major findings. *Nat Rev Microbiol.* 2023;21:133-150.
4. Lopez-Leon S, et al. More than 50 long-term effects of COVID-19. *Sci Rep.* 2021;11:16144.
5. Crook H, et al. Long COVID—mechanisms and management. *BMJ.* 2021;374:n1648.
6. Sudre CH, et al. Attributes of long COVID. *Nat Med.* 2021;27:626-631.
7. Taquet M, et al. Neurological and psychiatric outcomes after COVID-19. *Lancet Psychiatry.* 2021;8:416-427.

8. Douaud G, et al. Brain imaging before and after COVID-19. *Nature*. 2022;604:697-707.
9. Almufarrij I, et al. Audiovestibular symptoms post COVID-19. *Int J Audiol*. 2020;59:889-890.
10. Cutler DM. The economic cost of long COVID. *JAMA*. 2022;327:2301-2302.
11. Boldrini M, et al. Neurobiology of COVID-19. *Biol Psychiatry*. 2021;90:293-300.
12. NICE. COVID-19 rapid guideline: managing the long-term effects. NICE; 2022.
13. Spruit MA, et al. Rehabilitation after COVID-19. *Eur Respir J*. 2020;56:2002197.
14. Barker-Davies RM, et al. Rehabilitation pathway post COVID-19. *Br J Sports Med*. 2020;54:949-959.
15. Curci C, et al. Early rehabilitation outcomes. *Arch Phys Med Rehabil*. 2020;101:1835-1842.
16. Cicerone KD, et al. Cognitive rehabilitation. *Arch Phys Med Rehabil*. 2019;100:1515-1533.
17. Hampshire A, et al. Cognitive deficits in COVID-19 survivors. *EClinical Medicine*. 2021;39:101044.
18. Negrini S, et al. Tele-rehabilitation during COVID-19. *J Rehabil Med*. 2020;52:jrm00044.
19. Wosik J, et al. Telehealth transformation. *J Am Med Inform Assoc*. 2020;27:957-962.
20. Greenhalgh T, et al. Management of post-acute COVID-19. *BMJ*. 2020;370:m3026.

Для цитирования: Атамухамедова Д.М., Джалалова Н.А. Реабилитация пациентов после коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях: систематический обзор // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 276–280. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19532238>